

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ниязов Равшан Туракулович“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти”Миллий тадқиқот университети
“Инглиз тили” кафедраси в.б. доценти**ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6775680>
АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада америка детективи ривожига замирида, бир томондан эскириб қолган детектив шакли принципларига риоя қилиш устуворлиги, бошқа томондан эса мавжуд бўлган ананавий шаклга янги, ўз услубини кўшиш устувор аҳамият касб этиши атрофлича таҳлил қилинган. Мақолада замонавий Америка адабиёти ёзувчиларининг юридик детектив асарларидаги суд жараёнлари ва уларнинг бадиий хусусиятлари муҳокама қилинган. Унинг асарлари америка реал воқеялигининг актуал ва мураккаб ижтимоий муаммолари (ирқий муносабатлар, ўлим жазоси, коррупция) мавзуларига ўрғу қаратади, айниқса суд жараёнлари, юридик ва ҳукумат тизим фаолиятидаги муаммо ва камчиликларни батафсил ёритади. Адабиётшунослар ва адабий танқидчилар Америка ёзувчилари детектив адабиётининг йўналиши бўлмиш юридик детектив ривожига улкан хисса қўшганлигини алоҳида эътибор билан тилга олишади.

Таянч сўзлар: юридик детектив, суд жараёнлари, роман, ижтимоий ва сиёсий муаммолар, детектив, рухий ва фалсафий қарашлар, адабий таҳлил, адабий қаҳрамон.

Ниязов Равшан ТуракуловичНациональный исследовательский университет
“Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства”
и.о. доцент кафедры “Английского языка”**ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СВОЕОБРАЗИЯ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье подробно проанализированы приоритеты соблюдения принципов устаревшей формы детектива в ходе его развития с одной стороны, а с другой - важное значение добавления нового, своего стиля к существующей традиционной форме американского детектива. Данная статья рассматривает судебные процессы и их художественное своеобразие в работах американского писателей. Их произведения, затрагивая актуальные для современной американской действительности сложные социальные проблемы (расовые отношения, смертная казнь, коррупция), а также детальное

описание проблем и неадекватов в действиях судопроизводства, юридической и государственной системею. Литературоведы и литературные критики отмечают значительный вклад Американских писателей в развитие этого направления в американской детективной прозе.

Ключевые слова: юридический детектив, судебные процессы, роман, социально-политические проблемы, детектив, психологические и философские взгляды, литературный анализ, литературный персонаж.

Niyazov Ravshan Turakulovich,

“The Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National research university
Docent of department of “English Language”

FEATURES OF THE DETECTIVE GENRE AND ARTISTIC PECULARITIES

ANNOTATION

On the one hand, this article analyzes the priorities of observing the principles of an outdated detective form during its development in detail, and on the other, the importance of adding a new, own style to the existing traditional form of an American detective. The article discusses the courtroom cases and their artistic originality in contemporary American writers' works. Their works, affecting the complex social problems that are relevant to contemporary American reality (race relations, the death penalty, corruption), as well as a detailed description of the problems and shortcomings in the actions of the judiciary, the legal system and the state. Literary critics and literary critics have noted a significant contribution of American writers to the development of this trend in American detective prose.

Key words: legal detective, courtroom cases, comparison, novel, political and social problems, detective, psychological and philosophical attitudes, literary analysis, literary character.

Детектив асарнинг моҳияти унинг асосий мавзуси бўлмиш жиноят ва унинг фош бўлишига қаратилади. Детектив ёзувчи ва танқидчилар кўшимча мураккаб сюжет тафсилотлари, ишқий муносабатлар ва ўта ёрқин характерларнинг кўшилишига қарши бўлишган. Детектив тарихи чуқур ва ҳар томонлама воқеяликни, ўта ҳиссий муаммоларини ифодаламаслиги керак, айнан шу нарсалар сюжет мувозанатини ва бетақдорликни яъни интеллектуал ўйин нормаларини бузиши мумкин [1, 81]. Масалан, Стивен Ван Дайн детектив асар яратиш жараёнида “жиноятни фош қилиш” деб аталмиш интеллектуал ўйинга китобхонни жалб қилиш учун турли қоидаларни ишлаб чиқади ва умумлаштиради.

Детектив жанр оммабоплигининг тобора ошиб бориши ҳамда китобхонни ушбу жанрга қайта ва қайта мурожаат қилишининг сабаблари кўп: инсондаги ноиложлик ҳиссининг ўрнини тўлдириб боришга интилиш, ўзидаги кўркув ҳиссини енгиш, айбдорлик ҳиссини юмшатиш, ўз гуноҳидан тозаланиш ҳисси билан ёниш, инсондаги ақлий салоҳият чақириғига жавобан курашувчанлик ҳиссини уйғотиш, синчков характерли инсонларни кузатишга ва мутолаага бўлган хоҳиш; кундалик шаҳар ҳаётида инсонни улуғловчи олий ҳис-туйғуларга диққат билан разм солишга интилиш, ақлий беллашувда иштирок этиш, воқеалар ривожини аниқлаш, инсоннинг кенг фикр юритиш борасида ўз имкониятларидан фойдаланиш ҳамда жумбоқларни топишга интилишидир. Жон Кавелти бутун дунё китобхонлари орасида детективнинг оммавийлиги сабабларига мурожаат қилар экан унинг қуйидаги хусусиятларини айтиб ўтади: детектив ғоявий тўсиқларни ифодалашдаги мослашувчанлиги (эгилювчанлиги), буржуа демократиясининг индивидуаллашган ғоялари ва қадриятлари, яъни ҳар бир инсоннинг адолатга бўлган ҳуқуқини глобализация шароитида тарқатишда ифодалаш имкониятини беради [2, 158–177].

Кўпгина қадимий афсона қаҳрамонлари хусусиятлари замонавий детектив

персонажлариникига мос тушади – жасорат, содиклик, ёвузликни жазолашга интилиш, мақсадга эришиш йўлида қурбонликка тайёр бўлиш – детективни “қахрамон персонажнинг энг сўнги мадад нуқтаси” [3, 8] сифатида таърифлаш имкониятини беради. Ёвузлик табиати сюжетдан-сюжетга ўзгариб туради, лекин барча детектив асарлар замирида ётадиган ғоя ўзгармайди, ўзгармас томони изқувар – қахрамон жиноятчини қонун олдида жавоб беришига мажбурлайди. Чунки Баҳодир Холиқов тўғри таъкидлаганидек, “Детектив инсон сифатида интеллектуал салоҳияти баланд, билимли, малакали, ўз ҳаётини принципларига содиқ шахс; жиноятни фош этишда ўз услубини ярата оладиган изқувар; ўзигагина хос сифат ва характерга эга инсондир” [4, 161].

Детектив асар ҳикоя қилиниши ўзининг белгиланган қоидалари асосига бўйсуниб давом этади ва ўзининг аниқ тузилишини ифодалайди. Умберто Эко таъкидлаганидек, детектив тузилиши ва шакли ҳар хил турдаги иккиламчи маълумотлар билан бойиб бориши мумкин, асосий мавзусидан чекиниши мумкин, лекин аниқ белгиланган сюжет тузилиши шаклида албатта – қахрамоннинг ёвузлик устидан ғалаба қозониши шарт [5, 97]. Классик детектив ҳикоячилигининг адабий формулалари орасидан биз изқуварни гавдалантириш, тергов қилиш услублари ва фаолият олиб бориш ҳудудига алоҳида эътибор қаратамиз. Айнан шу учала усул XX аср ёзувчилари (Дэшил Хэммет, Рэймонд Чандлер, Эд Макбейн, Жон Гришем) томонидан қайта талқин қилинган, айнан шу қайта талқин қилиш АҚШ детектив адабиёти ривожига улкан ҳисса қўшди.

Детектив жанр оммалашининг сабаблари ҳамда хусусиятларини тадқиқ қила туриб, Наталия Ильина “детектив жанр ёки асар бу ҳам адабий асар, ҳам “ўйин”га ўхшайди, деган хулосага келади. “Ўйин” деганда китобхоннинг қузатувчанлик имкониятини оширувчи ҳамда ушбу “ўйин”да иштирок этувчиларнинг фикрлаш доирасини кенгайтира оладиган фойдали ўйин деб қараш лозим” [6, 320]. Унинг фикрича “детектив жанри санъати бу “қундалик ҳаётимизда содир бўладиган ҳодисалар, муайян инсонларнинг феъл-атворларини ишонарли тарзда очиб бериш имконини берувчи қобилиятдир” [6, 328]. Жулиан Симонс ҳам китобхонларни айнан детектив асарларни севиб мутолаа қилишларига сабабчи бўладиган бир неча омилларни санаб ўтади. Инсондаги психоаналитик алоқаларни тадқиқ этар экан, муаллиф 1957 йилда Чарльз Райкрофтнинг “Psychology Quarterly” журналида берилган мақоласини келтириб, Педерсен-Кроггнинг фикрича ёзувчидаги детектив асарларнинг яратилиши унда болаликдаги қўрқинч ва илк таассуротларининг таҳлилидан бошланишини айтиб ўтади. Детектив асар мутолаачиси болалик чоғларида уни қийнаган қўрқинч ва қизиқишларини “терговчи” сифатида қондира бошлайди ва шу тарзда “у болалик чоғларида онгига ўрнашиб олган қўрқинч, айбдорлик ҳамда ночорлик ҳисларини тўлдиришга ҳаракат қилади” [7, 230]. Жулиан Симонс Уистен Хью Оден томонидан илгари сурилган яна бир диний мазмундаги мисолни келтира туриб, шундай дейди: “Детектив асарларда инсондаги айбдорлик ҳиссини енгиллаштирадиган қандайдир сеҳрли куч бор. Сабаби биз ҳар қадамда қонун ўз ҳукмини ўтказадиган жамиятда яшаймиз. Нима сабабдан биз детектив жанрга мурожаат қиламиз, чунки унда айбсиз экани муқаррар бўлган инсон айбдорга айланиб, аксинча, асл жиноятчи ҳеч қандай гумонлардан холи яшайверадиган ва биз севгини қораловчи қонун сифатида эмас, балки ҳақиқий севги сифатида англашиладиган тасаввурий гуноҳлардан холи бўлган дунёда бир муддат яшаб, қундалик ҳаёт ташвишларидан чекинамиз” [7, 231-232].

Бундан ташқари, Оден ва Фуллерлар томонидан илгари сурилган фикрларни давом эттириб, шундай дейди: “Детектив асарни ўқишдан олинадиган завқни авваллари ибтидоий жамиятларда инсонлар ўз гуноҳлари ва бошига тушган балолардан қутулиш учун амалга оширадиган анъаналар билан тенглаштириш мумкин.

Шунингдек, детектив жанрининг таназзули сабабларини эса “айбдорлик ҳиссини сусайиши” билан таққослайди”: “Дин нуқтаи назаридан инсон ўз гуноҳқорлигини англаган жойда иблисни қувиб соладиган изқуварга ҳеч қандай иш қолмайди” [7, 233].

Инсондаги детектив асарни ўқишга бўлган майл унинг “қоронғуликдан ёруғликка” интилишдаги имкониятига боғлиқ. Бундан мақсад, авваламбор, жиноятни фош этиш ҳамда маҳфий жумбоқни ечишдир. Машҳур ёзувчи Эдгар

Понинг ўйлашича, детектив асарнинг бадиий завқи ва фойдаси инсонни зулматдан ёруғликка ва ноаниқликдан аниқлик сари доимий равишда ҳаракатланишидир.

Сергей Михайлович Эйзенштейн бу ҳолатни “Яратганнинг марҳамати” эришиш билан тенглаштиради. Бунда, юқорида келтирилган ҳолатни ёвуз кимсани имкони йўқ бўлган вазиятлардан қутулиб чиқиб кетишига ундаш сифатида кўриш мумкин.

Изқувар асл ҳақиқатни рўёбга чиқаради, “ёки бутун бир детектив асар шунга ишора қиладики, инсонни гумроҳлик “жаридан”, ёлғон ва чалгитувчи кўчалардан қутқаради, ва ниҳоят “Худонинг марҳамати” билан жиноятнинг асл манзарасини намоён қилади [8, 100]. Бу ҳолатда, муаллифнинг фикрича детектив асар Минтавр ҳақидаги афсонага ўхшаб, унинг бирламчи вазифаси билан боғланиб қолади. Шу тарзда, детектив асарлар адабиёт майдонида ўзларининг мустаҳкам ўринларига эга.

Детективни кенг омма томонидан ўқиладиган ягона адабиёт сифатида кўриб чиқилганда, у яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги аниқ чегарани белгилаб беради, яъни, Жойс Портер таъкидлаганидек, “фақатгина детективга ҳақиқат, адолат ва адолатсизлик категориялари ҳақидаги муаммолар масаласини кўтариш хос, лекин бошқа жанрларда бундай хусусият кузатилмайди” [9, 12]. Детективнинг умумлашган формуласи ҳақида Уистен Хью Оден шундай ёзади: “Қотиллик содир бўлади, кўпчилик гумон қилинади, ҳамма гумонланувчилар, бир кишидан, қотилликни содир этгандан ташқари, ҳисобдан чиқарилади, қотил ҳалок бўлади ёки қўлга олинади” [10, 15]. Лекин бу қисқа таъриф етарлича мукамал эмас, у бошқача нуқтаи назарни тахмин қилади, буни барча танқидчилар қўллаб-қувватлашади; унда аниқ бир тартибни, аниқ белгиланган ва барча сюжет тузулишининг элементлар кетма-кетлиги талаб қилинади ва бу нарса детектив ҳикояшунослигининг ўзгача, бошқа адабий шакллардан фарқланишини кўрсатади.

Жаҳон адабиётшунослигида инглиз, француз, итальян детективчилиги оммабоп ҳисобланади ва китобхонлар орасида жуда машхур. Биргина детектив жанрнинг ўзи шундай йўналишларга бўлинар экан, ҳар бир йўналишдаги детектив жанрни ўрганиш, уни таҳлил қилиш ва шу йўналишларда илмий изланишлар олиб боришга барча адабиётшуносларни ҳамда тадқиқотчиларни ундайди. Жамиятнинг зиёли қатлами вакиллари билан бундай асарларни мутолаа қилишга бўлган қизиқишларини детектив асар ҳамда фанда қабул қилинган бир неча услубларнинг бир-бирига чамбарчас боғлиқлигида кўриш мумкин. Бошқача қилиб айтганда, детектив жанри жаҳон адабиётининг ривожланиб бораётган жараёнида тенг ҳуқуқли ва залворли жанр ҳисобланади.

Айни шу маънода бир қатор детектив асарларнинг муаллифи англиялик мутаффакир ва ёзувчи Гилберт Кит Честертон ўзининг “Детектив жанрини ҳимоя қилиб” номли эссесида: “Детектив роман ёки ҳикоя мутлақ асосли адабий жанр ҳисобланиб қолмасдан, у халқнинг умумий манфаатларини тўлақонли ифода қила оладиган аниқ афзалликларга эга” [11, 449] деб таъкидлайди. Бундан ташқари, муаллиф детектив жанрининг пайдо бўлиши инсонларнинг ижтимоий ҳамда маданий эҳтиёжларини қондира оладиган қонуний ҳамда тарихий тараққиёт жараёни эканлигини тушунтиради. Бунга қўшимча қилиб у шундай ёзади: “Замонавий шаҳарнинг имкониятларини ошириб берувчи бироз дағал, аммо оммабоп адабиёт эртами кечми вужудга келиши керак эди. Айнан шу ҳодиса Робин Гуд ҳақидаги балладалар, одамларни жунбушга соладиган, уларни қонини кўпиртирадиган оммабоп детектив асарлар шаклида намоён бўлди” [1, 75].

Аргентиналик насрий асарлар устаси, адиб ва шоир Хорхе Луи Борхес ҳам детектив жанрини алоҳида жанр сифатида таъкидлаб, шундай ёзади: “Детектив жанрини ёқлаб, бу жанр ҳеч қандай ҳимояга муҳтож эмас деган бўлардим: кўп сонли китобхонлар томонидан севиб ўқиладиган мазкур жанр жамиятда турли хил тартибсизликлар кечаётган бир даврда ўз қонуниятларини сақлаб қола олади. Ундаги бундай қатъийлик намунаси макташга лойиқдир” [12, 15]. Ўз навбатида Раймонд Чандлер ҳам айни шу маънода: “Детектив жанри санъатнинг энг муҳим ва ривожланиб бораётган шакли эканини исботлаш шартмикин!” [13, 23] деб ёзади. Детектив мавзу бу сир, жумбоқ ва бошқотирма мотивлари билан алоҳида ажралиб туради.

Детектив адабиётда заковатли бош қаҳрамон якка ўзи жиноятни тергов қилади ва жумбоқни ечади, Жон Палмер таъбирича, бу нарса капиталистик жамиятда шахснинг мақоми ва ролини тушунишга хизмат қилади, детектив асар эса тўлиқлигича мустақиллик, озодлик, автономлик ва ўзининг кучига ишониш принципларини қўллаб қуватлайди, айнан шу хусусиятлар ривожланган капитализм даврига тўғри келади айнан шу даврда детектив адабиётнинг ривожини даврига ҳам мос келади [14, 152-201].

XX аср ўрталарида АҚШ детектив адабиётида пайдо бўла бошлаган янги йўналиш тарафдорлари асосий эътиборни расмий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига қаратадилар. Хорижий танқидчилар бу турдаги асарларни полиция романлари (police novel), ёки одатда “Полиция иш жараёнлари” детективи (police procedural), – деб аташди роман “V as in Victim” [15]. номли асар америка ёзувчиси Ловренс Трит (1903–1998) томонидан 1945 йили чоп этилган. Шунингдек, “полиция иш жараёнлари” детективи йўналиши бўйича биринчи иқтибослар 1956 йил америкалик ёзувчи ва танқидчи Энтони Бучер томонидан Эд Макбейннинг “Полициячиларни ёмон кўрувчи” (Cop Hater) романи асосида келтириб ўтилган. Энтони Макбейн асарларининг моҳиятан тан олинishi ва шу йўналишнинг ривожини тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бу турдаги детективда полиция фаолияти тасвири биринчи ўринга қўйилади, полиция детективида жиноятни фoш этиш сири – бу полициячининг моҳирона ишлаш услуби натижасидир [16, 42].

Юридик детектив асарнинг ўзига хослиги шундаки, унда адолатнинг тантана қилиши ёки қарор топишида юридик детектив профессионал юрист образи гавдалантирилади – у жиноятнинг тергов ва тафтиш жараёнида нафақат ўзининг аналитик қобилиятлари таянади балки касбий фаолиятни тартибга солувчи турли- туман қонун ва қонун ости ҳужжатларига ва юридик касб этикаси меъёрларига суянади. Шунингдек, юридик детектив асарнинг пайдо бўлиши ва унинг бош қаҳрамони сифатида айнан юрист образи гавдалантирилиши америка детектив адабиёти орқали давлатнинг ҳуқуқий тизимини баҳолаш, ижтимоий-тарихий сабабларнинг кучини аниқлашга, фуқароларнинг ҳуқуқий онгининг даражасини янада юксалтиришга бўлган эҳтиёж туфайли амалга ошганлигини ҳам кузатишимиз мумкин.

Триллер жанр қайси жанрга таълуқли бўлишидан қатъи назар, шунга эътибор қаратиш лозимки, бундай детектив асарлар “доим жиноий иш билан боғлиқ тафсилот ва хатти-ҳаракатлар (сюжетлар) билан бой бўлиб, бу ҳолатлар асосан асардаги биргина қаҳрамонга йўналтирилган бўлади” [14, 220]. Жиноятга йўғрилган сюжетларни ёритиш қонунга хилоф эмас. Асардаги жиноят ўзининг нафақат чиркинлиги, балки мутлақо ғайриоддийлиги билан ҳамда инсонларга етказадиган хавфи билан ажралиб туради.

Палмернинг фикрича, одатда, салбий ҳамда ижобий триллер асарлар бўлади. Уларнинг ҳар иккаласида ҳам, профессионаллик асар қаҳрамонини ёлғизлик домига гирифторм қилади. Ижобий триллер асарларда бундай ёлғизлик ўта мафтункор қилиб тасвирланади. Салбий триллер асарларда эса, ёлғизлик маънос ва ғамгиндир. Ҳар иккала турдаги триллерларда ҳам, асарнинг асосий қаҳрамони “Чиркин инсонларнинг ғаламисона тажовузкорлигига” қарши курашади ва дунёга хавф солаётган катта муаммони муваффақият билан ҳал этади. Гарчи асар қаҳрамонининг муаммони ечишга бўлган уринишлари ва хатти-ҳаракатлари қандайдир тартибсизлик келтириб чиқарсада, бу ижобий триллер асарларида кўп учрайди. “Салбий сюжетли триллер асарларда эса қаҳрамон шундай ҳолатда қолади-ки, гўё ўзи яратган қийинчилик ёки муаммо яна бошқа салбий ҳолатларнинг туғилишига олиб келади. Шу билан биргаликда, ижобий ўткир сюжетли асар охирида асар қаҳрамони қайсидир маънода бахтга эришади ёки муаммони ижобий ҳал этади, ваҳоланки, салбий сюжетли асарда эса бунинг аксини кузатиш мумкин, яъни асарнинг охирида қаҳрамон бахтли бўладими, йўқми бу номаълумлигича қолаверади” [14, 220].

Ҳар икки салбий ва ижобий ўткир сюжетли асарларда илгари сурилган асосий ғоя улардан олинадиган ҳақиқий завқдир. Биз триллер асарларнинг якуни қандай бўлишини аввалдан билмаганимиз учун эмас, балки асарнинг асосий қаҳрамони ўз рақибини ғайриоддий тарзда мағлуб этишидан завқ оламиз. Китобдан олинадиган завқ қаҳрамоннинг кўзларида акс этадиган ёрқин зиддиятлар билан кечадиган кечинмалардир, унинг истиқболдаги хатти-

ҳаракатлари китобхон шуурини қамраб олади, бу ҳам маънавий ҳам жисмоний жиҳатдан тўғри. Унинг маънавий жиҳати шундаки, ўқувчи асар қаҳрамонини топиб олса, гўёки дунёдаги эзгулик манбаини топгандек қувонади. Жисмоний жиҳати эса шундаки, ҳатто асар сюжетиға манфур қаҳрамон томонидан қаралганда ҳам, асардаги ёрқин ҳамда муҳим ҳодисалар доим қаҳрамон томонидан намоиш этилади [14, 220]. Шунинг учун китобхон асарни қайта- қайта ўқиётганида ҳам яна қайта завқ олаверади, чунки асар ўз мухлисига қайта ҳаяжон бахш этади. Салбий қаҳрамоннинг ким эканини билиш аҳамиятға эға эмас. Китобхон асар қаҳрамонини салбий персонаж билан қандай қилиб ҳисоб- китоб қилиб олишини унута олмайди. Китобхон асардаги ҳодисаларни қаҳрамон томонида туриб қайта-қайта ҳаёлидан ўтказаверади.

1880 йиллардан бошлаб триллер атамаси адабий асарларға нисбатан қўлланилишни бошлаган. Жанр номи инглиз тилидаги “thrill” сўзидан келиб чиққан [14, 220].

Инглиз тилидагилар нуқтаи назарига кўра триллернинг мақсади китобхонда кўрқув, ваҳима, кучли ҳаяжонланиш, кўрқув остида саросимаға тушиш ҳиссиётларини асар сюжетининг бошидаёқ қамраб олишидан иборат. Жеймс Паттерсон ўзининг “Триллер” асарида бу ҳақида шундай ёзади: “Агар триллер асабларимизни жумбушға келтира олмаса, ваҳима ёки кўрқувға, кучли ҳаяжонлашишға қодир бўлмаса – демак у ўз вазифасини уддалай олмайди” [17, 117-150]. Триллернинг асосий мақсади асабни қитиқловчи ҳолатларни яратиш ва “Эмоционал безовталиқ ҳолатини устунлик қилдириш ва кутиш ҳаяжонини” [14, 220]. ҳосил қилишдир. Айнан шу ҳолат детектив асарнинг исталган туриға мос тушади.

Росса Мак детектив ва триллернинг фарқини қуйидагича тушунтиради: “Детективда жиноят қайд этилган вақтдан то содир этилган вақтға қадар воқеа ривожини орқаға ҳаракатланади, яъни ечимға қараб боради. Триллер эса келажакка йўналтирилган, яъни фалокат томон, воқеалар ривожини ва унинг хотимасини ўқиш жараёнидагина аниқ бўлади. Шу мураккаб (интрига) сюжет чизиғи асар сўнгигача сақланиб қолади. Триллер жанрдаги асарлар учун аниқ бир чегара йўқ, тасвирланадиган ҳодисанинг жойи ва вақти бўйича классификацияланмайди. Триллер унсурлари турли хил жанрларда учрайди (мавжуд бўлади)” [18, 305].

“Триллер” – бу умумлаштирувчи, “соябонли” термин (umbrella term), кўпгина асарлар туриға ҳам тегишли бўлиши мумкин. Жумбоқни ўз ичига олувчи, шиддатли жисмоний хатти-ҳаракатларнинг мавжудлиғи энг асосийси эса китобхонни ҳаяжонға солиб ўзига мафтун қилиши керак. Детектив ва триллер ўртасидаги фарқ Рэймонд Чандлер ва Дэшил Хэмметнинг асарларида ёрқин намоён бўлади [19, 9]. “Hard boiled” “Шиддатли” деб аталмиш уларнинг асарларида жиноят жумбоғи мавжуд эди, айнан шу жумбоқ ошкор қилиниши керак, жиноятчи аниқланиши керак, бундан ташқари шундай саҳналар борки, унда бош қаҳрамон ўзининг рақибини билан жангға киришади ва айнан шу ҳолат китобхонни ҳаяжондан жумбушға олиб келади” [20, 22-30].

Хулоса қилиб айтганда, детектив жанрнинг аҳамияти ва ролини англаб етиш унинг кенг танилишиға сабаб бўлиб хизмат қилди. Мазкур жанрнинг оммабоплигини тобора ошиб боришини ҳамда китобхонни ушбу жанрға қайта ва қайта мурожаат қилишини сабаблари кўп: инсондаги ноиложлик ҳиссини ўрнини тўлдириб боришға интилиш, ўзидаги кўрқув ҳиссини енгитиш, айбдорлик ҳиссини юмшатиш, ўз гуноҳкорлиғидан тозаланиш ҳисси билан ёниш; инсондаги ақлий салоҳияти чақирғиға жавобан кўрашувчанлик ва беллашувчанлик ҳиссини уйғотиш; синчков характерли инсонларни кузатишға ва мутолааға бўлган хоҳиш; кундалиқ шаҳар ҳаётида инсонни улуғловчи оилавий ҳис-туйғуларға диққат билан разм солишға интилиш; ақлий беллашувда иштирок этиш, воқеалар ривожини аниқлаш, инсонни кенг фикр юритиш борасида ўз имкониятларидан фойдаланиш ҳамда жумбоқларни топиш шулар жумласидандир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Sayers D. L. The Omnibus of Crime //The Art of Mystery Story: a Collection of Critical Essays. N. Y., 1992. P. 81.

2. Haycraft H. Murder for Pleasure //The Art of Mystery Story: a Collection of Critical Essays / ed. by H. Haycraft. New York: Carroll and Graf Publ., 1992. P. 158 –177.
3. Фрэй Д. Н. Как написать гениальный детектив : пер. с англ. СПб.: Амфора, 2005. С. 8.
4. Холиков Б. Детектив романларда вокеликнинг бадий талқини тизимли моделлаштириш (Марио Пьюзонинг “Чўқинтирган ота” (“The Godfather”) ва Тохир Маликнинг “Шайтанат” асарлари мисолида) филология фан. фалсафа доктори дис. Б. 161
5. Eco U. Narrative Structures in Fleming //The Poetics of Murder: Detective Fiction and Literary Theory. San Diego, N. Y., London: Harcourt Brace Jovanich, 1983. P. 97.
6. Ильина Н. Что такое детектив? // Н. Ильина // Белогорская крепость : сатирическая проза : 1955– 1985 // Н. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1989. – С. 320–330.,
7. Симонс Дж. Из книги “Кровавое убийство” // Как сделать детектив / пер. с англ., франц., нем., исп. ; сост. А. Строев ; ред. Н. Португимова – Москва : Радуга, 1990. – С. 225–246., с. 230.
8. Эйзенштейн С. Трагическое и комическое, их воплощение в сюжете // Вопросы литературы. 1968. № 1. С. 107. с. 100
9. Porter D. The Pursuit of Crime: Art and Ideology in Detective Fiction. New Haven; London : Yale Univ. Press, 1981. P. 12.
10. Auden W.H. The Guilty Vicarage //Detective Fiction: a Collection of Critical Essays. Vermont, 1988. P. 15.
11. Кашкин И. Г. К. Честертон – Режим доступа: <http://littera.websib.ru/volsky/text. Htm. 449. – 13.07.2009>.
12. Киреева Н. В. Трансформация жанровых конвенций автобиографии и детектива в прозе американского постмодернизма. Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. Москва, 2011; Лаврентьев А. И. “Черный юмор” в американском романе 1950-х – 1970-х гг. Дисс. канд. филол. н. Ижевск, 2004.
13. Чандлер Р. Просто искусство убивать //Чандлер Р. Сборник романов. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999. 800 с.
14. Palmer J. Thrillers: Genesis and Structure of a Popular Genre. New York : St. Martin’s Press, 1979. P. 152–201.
15. https://en.wikipedia.org/wiki/V_as_in_Victim
16. Макбейн Э. Убийство в винном магазине //Макбейн Э. Сборник романов. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999. С. 42.
17. Чуковский К. И. Паттерсон и современная литература //Чуковский К. И. Собр. соч.: в 6 т. – М., 1969. – Т. 6. – С. 117–150.
18. Брехт Б. Заметки о литературе и искусстве. //Иностранная литература, 1972. №5. – С.305.
19. Pringle M. B. John Grisham: a Critical Companion. Westport, CT; London: Greenwood Press, 1997. P. 9.
20. Beekman E. M. Raymond Chandler & an American Genre //The Massachusetts Review. 1973. Vol. XIV, № 1. P. 149. 14; Durham Ph. The Tale-Teller //Down These Mean Streets a Man Must Go : Raymond Chandler’s Knight. University of North Carolina Press, 1963. – P. 22-30; Priestley J. B. Close-up of Chandler //New Statesman. 1962. Vol. LXIII, № 1618. P. 379-380.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000